

УДК 342.951:351.82; 37.078

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ****SOCIAL SUPPORT FOR TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
RURAL SETTLEMENTS**©*Карамурзова Ж. З.**Кабардино–Балкарский государственный
университет им. Х. М. Бербекова
г. Нальчик, Россия, z.k-1991@yandex.ru*©*Karamurzova Zh.**Berbekov Kabardino–Balkarian state university
Nalchik, Russia, z.k-1991@yandex.ru*

Аннотация. В настоящей статье проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих право педагогических работников образовательных учреждений сельских населенных пунктов на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, освещения и тепла. В заключении проведенного анализа, автор приходит к выводу, что в условиях постоянного роста цен и тарифов, а также постоянно растущей инфляции и доходов считаем необходимым восстановить натуральные льготы педагогам.

Abstract. In the present article, the analysis of the regulations regulating the right of pedagogical employees of educational institutions of rural settlements for receiving compensation for expenses for payment of premises, irradiating and heat is carried out. In prison of the spent analysis, the author comes to a conclusion that in the conditions of the constant increase in prices and tariffs, and also constantly growing inflation and the income we consider necessary to restore natural privileges to teachers.

Ключевые слова: право, педагогические работники, социальные льготы, сельское поселение, образовательное учреждение.

Keywords: right, pedagogical workers, social privileges, rural settlement, educational institution.

Педагогическим работникам образовательных учреждений сельских населенных пунктов, начиная с 30-х г.г. 20 века государством предоставляются льготы в виде освобождения от оплаты жилья и отдельных видов коммунальных услуг. С изменением законодательства Российской Федерации, предоставление натуральных льгот педагогическим работникам было заменено компенсациями расходов на оплату жилых помещений, освещения и тепла.

Согласно ч. 8 ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством РФ и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов РФ и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ.

Педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) назначена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей [1].

В субъектах Российской Федерации размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации педагогам расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения различаются. Так, специалистам государственных образовательных организаций Кабардино–Балкарской Республики, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, предоставляется право на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей. Указанное право сохраняется после увольнения из этих организаций и выхода на страховую пенсию при условии наличия не менее 10 лет стажа работы в сельских населенных пунктах [2].

Вместе с тем, на территории КБР Постановлением 1111, по аналогии с Постановлением Правительства №963 от 26.10.2013г., введена фиксированная сумма едино–денежной компенсации, выплачиваемой педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией, педагогические работники имели право на меры социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением без ограничения нормативами потребления указанных услуг. В случае превышения фактических объемов потребления указанных услуг над общим размером полученной едино–денежной компенсацией, вправе были обратиться в управления труда и социального развития по месту жительства за ее перерасчетом, исходя из тех показателей (цен, тарифов, норм и нормативов жилой площади и других), по которым фактически производится оплата жилищно–коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на коммунальные услуги, оплата за которые устанавливается независимо от общей площади жилого помещения, назначается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по тарифам (ставка), утвержденным уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР в области государственного регулирования тарифов и органами местного самоуправления. Общий размер ежемесячной денежной компенсации состоит из суммы компенсаций на каждый из видов жилищно–коммунальных услуг [3].

Обоснование частичной оптимизации расходов на оплату отопления и освещения педагогическим работникам сельских населенных пунктов не представлена, на сегодняшний день, ни одним субъектом Российской Федерации. Ранее, при полной компенсации расходов на оплату жилищно–коммунальных услуг педагогам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, ежемесячные выплаты в отдельных случаях достигали до 11000–12000 рублей (Новости. Это Кавказ: <https://etokavkaz.ru/news/8371>).

Данная сумма не была фиксирована законодательными актами субъектов РФ и выплачивалась в зависимости от реально произведенных затрат педагогического работника на отопление и освещение.

Между тем, установление компенсации в твердой денежной сумме не позволяет в полной мере возместить затраты педагогических работников, понесенные в связи с оплатой коммунальных услуг и предусматривает существенное снижение объема ранее получаемых мер социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам.

На основании Постановления Правительства Республики Дагестан от 25 мая 2015 г. №156 «О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республики Дагестан» компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществляется в денежной форме в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1000 руб.

Установление денежной компенсации педагогическим работникам в указанном выше размере является не только произвольным, но и незаконным, поскольку Постановлением Правительства РФ от 26.10.2013 г. №963, установлено назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 12000 рублей. Таким образом, данное Постановление закрепило минимальный предел, ниже которого субъектами РФ не могут быть установлены размеры ежемесячной денежной компенсации.

Согласно ст. 3 Конституции РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал правовую позицию о том, что должно быть обеспечено соблюдение положений Конституции Российской Федерации, закрепляющих, что Россия является демократическим правовым социальным государством (статья 1, часть 1; статья 7), в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанностью государства (статья 2); должен также соблюдаться принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм [4].

Органы государственной власти субъектов РФ наделены правом принимать нормативные правовые акты, которые устанавливают размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, однако при этом они не наделены полномочиями снижать уровень социальных гарантий, предусмотренных для данной категории граждан. Главным при переходе от предоставления натуральных льгот к предоставлению компенсаций является то, чтобы не был снижен уровень социальной поддержки педагогических работников. Такой вывод подтверждается материалами судебной практики.

Определением Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 г. №553-О-П, установлено, что механизм предоставления социальных гарантий не должно вести к отмене этих гарантий или существенному снижению достигнутого уровня их предоставления. Таким образом, соответствующие затраты педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах должны быть установлены в размерах, покрывающих затраты этих лиц на оплату жилья, отопления и освещения в полном объеме.

Так, в Апелляционном определении Костромского областного суда от 03.02.2014 г. по делу №33-179, суд пришел к выводу, что право педагогических работников на компенсацию не может быть ограничено ни размерами занимаемой жилой площади, ни нормативами потребления коммунальных услуг. Не установлено ограничений в предоставлении мер социальной поддержки в зависимости от способа отопления жилого помещения и видов используемого на эти цели топлива. Таким образом, истица имеет право на компенсацию оплаты за электропитание (теплоснабжение) всего занимаемого жилого помещения в полном объеме без учета нормативов потребления и с учетом совместно проживающих членов семьи.

Решением Верховного Суда Республики Тыва от 05.05.2015 г. признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня вступления решения суда в законную силу п. 8 ст.12 Закона Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва» в части слов «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения предоставляется один раз в год в размере 2520 рублей, в Монгул–Тайгинском кожууне — 3708 рублей, Тоджинском и Тере–Хольском кожуунах — 3060 рублей». Данное решение определением Верховного суда РФ от 09.09.2015 г. №92-АПГ15-8 оставлено без изменения.

Таким образом, на основании рассмотренной судебной практики, можно сделать вывод, что субъектами Российской Федерации издаются и принимаются законы, противоречащие Конституции РФ. В частности, ч. 2 ст. 55 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Принцип не ухудшения положения граждан при принятии законов, затрагивающих социальные права граждан, неоднократно подтверждался и решениями Конституционного Суда РФ, в которых содержатся обоснованные правовые позиции по этому вопросу. Права и льготы, а также другие меры социальной защиты не могут быть отменены без равноценной замены, что должно являться подтверждением стабильности регулирования соответствующих отношений и недопустимости снижения ранее установленных льгот. Иное означало бы отказ государства от выполнения ранее принятых на себя обязательств [4].

Председатель Центрального совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Г. И. Меркулова, ни раз обращал внимание территориальных организаций Профсоюза на то, что принимаемые после вступления Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, не могут снижать объем мер социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) [4].

В условиях постоянного роста цен и тарифов, а также постоянно растущей инфляции и доходов считаем необходимым восстановить натуральные льготы педагогам, в соответствии с положением абз. 3 п. 5 ст. 55 ранее действовавшего Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в целях наилучшей защиты педагогических работников сельских образовательных учреждений.

На наш взгляд, восстановление натуральных льгот позволит восстановить социальную справедливость и привлечь молодых педагогических работников в образовательные учреждения сельских населенных пунктов.

В настоящее время заметен отток молодых специалистов из образовательных учреждений сельских населенных пунктов, в связи с чем, государство разрабатывает и внедряет социальные программы, направленные на привлечение молодых кадров в сельскую местность. На фоне развития социальной поддержки педагогическим работникам, будет целесообразным и к тому же необходимым, возвращение к ранее существовавшим натуральным льготам.

Список литературы и источников:

1. Постановление Правительства №963 от 26.10.2013 г. Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388490/> (дата обращения 01.12.2016).
2. Закон КБР от 29.12.2004 №57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино–Балкарской Республике» Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/802057663> (дата обращения 01.12.2016).

3. Ежемесячные денежные компенсации. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино–Балкарской Республики. Режим доступа: <http://mintrudkbr.ru/compensations.html> (дата обращения 01.12.2016).

4. О мерах социальной поддержки педагогическим работникам в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). Комментарий Центрального совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Режим доступа: <http://273-fz.rf/publikatsii/o-merah-socialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-rabotnikam-v-selskoy-mestnosti-rabochih> (дата обращения 01.12.2016).

References:

1. Postanovlenie Pravitelstva no. 963 ot 26.10.2013 g. Available at: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388490/>, accessed 01.12.2016.

2. Zakon KBR ot 29.12.2004 no. 57-RZ “O gosudarstvennoi sotsialnoi podderzhke otdelnykh kategorii grazhdan v Kabardino–Balkarskoi Respublike”. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/802057663>, accessed 01.12.2016.

3. Ezhemesyachnye denenyje kompensatsii. Ministerstvo truda, zanyatosti i sotsialnoi zashchity Kabardino–Balkarskoi Respubliki. Available at: <http://mintrudkbr.ru/compensations.html>, accessed 01.12.2016.

4. O merakh sotsialnoi podderzhki pedagogicheskim rabotnikam v selskoi mestnosti, rabochikh poselkakh (poselkakh gorodskogo tipa). Kommentarii Tsentralnogo soveta Profsoyuza rabotnikov narodnogo obrazovaniya i nauki RF. Available at: <http://273-fz.rf/publikatsii/o-merah-socialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-rabotnikam-v-selskoy-mestnosti-rabochih>, accessed 01.12.2016.

*Работа поступила
в редакцию 19.12.2016 г.*

*Принята к публикации
21.12.2016 г.*